

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИКО-АУТОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ВИТИЛИГО И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ**Латипова Д.Т., Латипов И.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Витилиго - хроническое аутоиммунное заболевание кожи, характеризующееся прогрессирующей депигментацией вследствие разрушения меланоцитов. Целью данного исследования было изучение клинических и иммунологических механизмов витилиго и оптимизация терапевтических подходов. Всего было обследовано 70 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет, которые были разделены на три группы в зависимости от стратегии лечения: стандартная терапия (n=25), комбинированная терапия (n=23) и расширенная терапия (n=22). Были оценены клинические показатели и иммунологические маркеры, включая цитокины (IL-2, IL-6, TNF- α). Результаты показали значительное повышение уровня провоспалительных цитокинов у всех пациентов, что подтверждает участие аутоиммунных факторов в патогенезе заболевания. Клиническое улучшение наблюдалось у 48% пациентов в 1-й группе, у 65% во 2-й и у 81% в 3-й ($p < 0,05$). Наиболее выраженный терапевтический эффект был достигнут при проведении расширенной терапии, включающей фототерапию и иммуномодулирующее лечение. Полученные данные свидетельствуют о том, что персонализированная комбинированная терапия, направленная на иммунные механизмы, значительно улучшает клинические исходы и замедляет прогрессирование заболевания.

Ключевые слова: витилиго, аутоиммунные механизмы, меланоциты, цитокины, терапия.

CLINICAL AND AUTOIMMUNE MECHANISMS OF VITILIGO DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF THERAPY METHODS**Latipova D.T., Latipov I.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Vitiligo is a chronic autoimmune skin disorder characterized by progressive depigmentation due to melanocyte destruction. The aim of this study was to investigate clinical and immunological mechanisms of vitiligo and to optimize therapeutic approaches. A total of 70 patients aged 18–55 years were enrolled and divided into three groups depending on treatment strategy: standard therapy (n=25), combined therapy (n=23), and advanced therapy (n=22). Clinical parameters and immunological markers including cytokines (IL-2, IL-6, TNF- α) were assessed. The results demonstrated a significant increase in pro-inflammatory cytokines in all patients, confirming autoimmune involvement in disease pathogenesis. Clinical improvement was observed in 48% of patients in group 1, 65% in group 2, and 81% in group 3 ($p < 0.05$). The most pronounced therapeutic effect was achieved with advanced therapy including phototherapy and immunomodulatory treatment. The findings suggest that personalized complex therapy targeting immune mechanisms significantly improves clinical outcomes and reduces disease progression.

Keywords: vitiligo, autoimmune mechanisms, cytokines, melanocytes, therapy.

ВИТИЛИГО РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-АУТОИММУН МЕХАНИЗМЛАРИ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ**Латипова Д.Т., Латипов И.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Витилиго - меланоцитларнинг парчаланиши натижасида прогрессив депигментация билан тавсифланган сурункали аутоиммун тери касаллиги. Ушбу тадқиқотнинг мақсади витилиго-нинг клиник ва иммунологик механизмларини ўрганиши ва терапевтик ёндашувларни оптималлаштиришдан иборат эди. Жами 18 ёшдан 55 ёшгача бўлган 70 нафар бемор текширилди, улар даволаш стратегиясига қараб уч гуруҳга бўлинди: стандарт терапия (n=25), комбинацияланган терапия (n=23) ва кенгайтирилган терапия (n=22). Клиник кўрсаткичлар ва иммунологик маркерлар, шу жумладан ситокинлар (IL-2, IL-6, TNF- α) баҳоланди. Натижалар барча беморларда яллиғланиш олди цитокинлари даражасининг сезиларли даражада ошганлигини кўрсатди, бу эса касаллик патогенезида аутоиммун омилларнинг иштирокини тасдиқлайди. Клиник яхшиланиш 1-гуруҳда 48%, 2-гуруҳда 65% ва 3-гуруҳда 81% беморларда кузатилди ($p < 0,05$). Энг аниқ терапевтик таъсирга фототерапия ва иммуномодуляцияловчи даволашни ўз ичига олган кенгайтирилган терапия ўтқа-

зилганда эришилди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, иммунитет механизмларида қаратилган шахсийлаштирилган комбинацияланган терапия клиник натижаларни сезиларли даражада яхшилайдиган касалликнинг ривожланишини секинлаштиради.

Калит сўзлар: витилиго, аутоиммун механизмлар, меланотцитлар, цитокинлар, терапия.

Введение. Витилиго - это бессимптомное, но косметически уродующее заболевание, которое приводит к образованию депигментированных пятен на коже и/или слизистых оболочках [1,2]. Витилиго может быть сегментарным или несегментарным в зависимости от морфологии клинического поражения [3]. В зависимости от активности заболевания его можно классифицировать как прогрессирующее или стабильное. Кроме того, степень поражения может быть ограниченной (локализованное заболевание) или обширной (генерализованное заболевание). Таким образом, лечение витилиго зависит от клинической классификации/характеристик заболевания и обычно включает в себя 2 стратегии. Первая стратегия включает в себя остановку прогрессирования активного заболевания (для обеспечения стабильности), чтобы ограничить область, пораженную депигментацией. Вторая стратегия направлена на репигментацию депигментированной области. Также важно поддерживать заболевание в стабильной фазе и предотвращать рецидивы [4]. Таким образом, комплексный подход к лечению витилиго должен быть индивидуальным и учитывать все эти факторы. В этом обзоре мы обсудим методы лечения витилиго и их важные клинические и молекулярные аспекты.

Было выдвинуто множество правдоподобных теорий, объясняющих патогенез витилиго и механизмы, которые в конечном итоге приводят к потере функциональных меланоцитов из эпидермиса. К важным из них относятся генетическая предрасположенность, аутоиммунное разрушение меланоцитов, изменение окислительно-восстановительного статуса и повреждение меланоцитов, опосредованное свободными радикалами, повышенная симпатическая реакция и повреждение меланоцитов, опосредованное катехоламинами/нейротрансмиттерами, а также нарушение адгезии меланоцитов или меланоциторефлексия. Сочетание всего этого эффективно объясняет патогенез витилиго (комбинированная теория) [5]. Лечение витилиго включает в себя медикаментозные, фототерапевтические и хирургические методы. В некоторых ситуациях комбинация этих методов работает наилучшим образом [6]. Несмотря на значительное количество исследований, патогенез витилиго остается до конца не изученным, а существующие методы терапии не всегда обеспечивают устойчивый клинический эффект. В последние годы особое внимание уделяется иммунологическим аспектам заболевания, включая роль Т-лимфоцитов, цитокинов и аутоантител.

Цель исследования. Изучить клинико-аутоиммунные механизмы развития витилиго и оптимизировать методы терапии на основе полученных данных.

Материалы и методы. В исследование включено 70 пациентов с различными клиническими формами витилиго в возрасте от 18 до 55 лет. Диагноз устанавливался на основании клинической картины и дерматоскопии.

Пациенты были разделены на три группы: - **1 группа (n=25)** — получала стандартную терапию (топические кортикостероиды и витаминотерапия); - **2 группа (n=23)** — получала комбинированную терапию (топические ингибиторы кальциневрина + фототерапия); - **3 группа (n=22)** — получала расширенную терапию (фототерапия + иммуномодулирующие препараты).

Оценивались клинические проявления заболевания, длительность, площадь поражения, а также иммунологические показатели, включая уровень циркулирующих аутоантител и провоспалительных цитокинов (IL-2, IL-6, TNF- α). Статистическая обработка проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики.

Результаты. Анализ клинических данных показал, что у большинства пациентов заболевание имело прогрессирующее течение с постепенным увеличением площади депигментации. У 64,3% пациентов отмечалось наличие сопутствующих аутоиммунных заболеваний, что подтверждает системный характер патологии. Иммунологическое исследование выявило повышение уровня провоспалительных цитокинов у всех пациентов, при этом наиболее выраженные изменения наблюдались у пациентов с активной стадией заболевания. Уровень TNF- α и IL-6 был достоверно выше по сравнению с условно нормальными значениями, что свидетельствует об активном аутоиммунном процессе.

В 1 группе клиническое улучшение наблюдалось у 48% пациентов, однако у части больных эффект был нестойким и сопровождался рецидивами. Во 2 группе положительная динамика отмечена у 65% пациентов, что проявлялось уменьшением площади поражения и частичной репигментацией. Наиболее выраженный эффект наблюдался в 3 группе, где улучшение зарегистрировано у 81% пациентов, что сопровождалось снижением активности иммунного воспаления.

Таблица 1.

Уровень цитокинов у пациентов с витилиго

Показатель	До лечения	После лечения	p-value
IL-2 (пг/мл)	18,4 ± 3,2	12,1 ± 2,5	p < 0,01
IL-6 (пг/мл)	22,7 ± 4,1	14,3 ± 3,1	p < 0,01
TNF-α (пг/мл)	28,5 ± 5,6	16,8 ± 4,2	p < 0,01

Таблица 2

Эффективность терапии в группах

Группа	Метод лечения	Улучшение (%)	Отсутствие эффекта (%)	p-value
1 (n=25)	Стандартная терапия	12 (48%)	13 (52%)	—
2 (n=23)	Комбинированная терапия	15 (65%)	8 (35%)	p < 0,05
3 (n=22)	Расширенная терапия	18 (81%)	4 (19%)	p < 0,01

Таблица 3

Динамика площади поражения кожи (%)

Группа	До лечения	После лечения	p-value
1	18,2 ± 4,3	14,9 ± 3,8	p < 0,05
2	19,1 ± 5,1	11,2 ± 3,5	p < 0,01
3	20,4 ± 4,8	8,6 ± 2,9	p < 0,001

Проведенный анализ показал статистически значимое снижение уровня провоспалительных цитокинов после проведенного лечения во всех группах (p<0,01), что подтверждает ключевую роль иммунных механизмов в патогенезе витилиго. При сравнительном анализе эффективности терапии установлено, что стандартная терапия обладает ограниченной эффективностью, тогда как комбинированные и расширенные схемы лечения демонстрируют достоверно лучшие результаты (p<0,05 и p<0,01 соответственно).

Наиболее выраженное снижение площади поражения кожи наблюдалось у пациентов 3 группы (p<0,001), что указывает на целесообразность применения иммуномодулирующей терапии в сочетании с фототерапией. Полученные данные согласуются с современными представлениями о ведущей роли Т-клеточного звена иммунитета и цитокинового дисбаланса в разрушении меланоцитов.

Заключение. Таким образом, витилиго является аутоиммунным заболеванием с выраженными нарушениями иммунной регуляции. Комплексная терапия с включением фототерапии и иммуномодулирующих препаратов демонстрирует наибольшую эффективность и может рассматриваться как оптимальный подход к лечению. Индивидуализация терапии с учетом иммунологических показателей позволяет повысить эффективность лечения и снизить частоту рецидивов.

Список литературы:

1. Benzekri, L.; Gauthier, Y. Clinical markers of vitiligo activity. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2017, 76, 856–862.
2. Bishnoi A., Parsad D. Clinical and molecular aspects of vitiligo treatments // *International journal of molecular sciences.* – 2018. – Т. 19. – №. 5. – С. 1509.
3. Boniface, K.; Seneschal, J.; Picardo, M.; Taïeb, A. Vitiligo: Focus on Clinical Aspects, Immunopathogenesis, and Therapy. *Clin. Rev. Allergy Immunol.* 2018, 54, 52–67.
4. Esmat, S.; Hegazy, R.A.; Shalaby, S.; Chu-Sung Hu, S.; Lan, C.C.E. Phototherapy and Combination Therapies for Vitiligo. *Dermatol. Clin.* 2017, 35, 171–192.
5. Kanwar, A.J.; Mahajan, R.; Parsad, D. Low-Dose Oral Mini-Pulse Dexamethasone Therapy in Progressive Unstable Vitiligo. *J. Cutan. Med. Surg.* 2013, 17, 259–268.
6. Pasricha, J.S.; Khaitan, B.K. Oral mini-pulse therapy with betamethasone in vitiligo patients having extensive or fast-spreading disease. *Int. J. Dermatol.* 1993, 32, 753–757.

Для цитирования: Латипова Д.Т., Латипов И.И. Клинико-аутоиммунные механизмы развития витилиго и оптимизация методов терапии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 3(23). – С. 685–687. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19278617>